

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDA MURAKKAB MASALA VA MASHQLAR YECHISH METODINI SHAKLLANTIRISH

Sog'inaliyeva Tursinoy Rahmonali qizi

kimyo yo'nalishi 1- kurs magistranti
soginaliyevatursinoy@gmail.com

Abdullayeva Yulduz Toshtemir qizi

kimyo yo'nalishi 4 kurs talabasi
yulduzoyabdullayeva92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15274789>

Annotatsiya: Ushbu maqolada murakkab masala mashqlarning nazariy asoslarini o'rganish, o'quvchilarning bilimi va ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamyatini aniqlash, ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyo o'qitish jarayonidagi mavjud muammo va qiyinchiliklarni tahlil qilish hamda murakkab masalalarni yechishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish asosiy maqsad hisoblanadi.

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение теоретических основ комплексных проблемных упражнений, оценка их значимости в расширении знаний и умений учащихся, анализ существующих проблем и трудностей, возникающих при преподавании химии в специализированных школах, а также изучение потенциала современных педагогических технологий и инновационных методов решения комплексных проблем.

Annotation: This article aims to examine the theoretical foundations of complex problem exercises, assess their significance in enhancing students' knowledge and skills, analyze the existing challenges and difficulties faced in teaching chemistry in specialized schools, and explore the potential of modern pedagogical technologies and innovative methods for addressing complex problems.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, ixtisoslashgan maktab, maktab darsliklari, fanlararo integratsiya, murakkab masala, amaliy mashg'ulotlar, innovatsion pedagogika, texnologiyalarga asoslangan ta'lim, muhandislik yondashuvi, san'at va dizayn, matematika va analitik tafakkur, virtual laboratoriyalar, ta'lim samaradorligi, kreativ yondashuv, loyihaviy ta'lim.

Ключевые слова: химическое образование, специализированная школа, школьные учебники, межпредметная интеграция, комплексная задача, практические занятия, инновационная педагогика, технологическое образование, инженерный подход, искусство и дизайн, математика и аналитическое мышление, виртуальные лаборатории, эффективность обучения, творческий подход, проектное обучение.

Keywords: chemistry education, specialized school, school textbooks, interdisciplinary integration, complex exercises, practical exercises, innovative pedagogy, technology-based education, engineering approach, art and design, mathematics and analytical thinking, virtual laboratories, educational effectiveness, creative approach, project-based education.

Ushbu maqolada "Kimyodan murakkab masalalar yechish bo'yicha" kimyo darslarini tashkil etishda an'naviy o'qitish metodlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan

birgalikda foydalanildi, ularning o'quv jarayoni samaradorligini oshirishi aniqlandi. Ta'lim jarayonida murakkab masala va mashqlarni samarali o'qitish uchun ixtisoslashtirilgan maktablarning yangi metodologiyasi ishlab chiqildi. Bu metodika o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llashini taminlaydi. Dunyo miqyosida qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalar va usullarning samaradorligi o'rganilib, ularning ixtisoslashtirilgan maktablarga moslashtirilgan variant ishlab chiqildi. Respublikamiz umumta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishning zamonaviy metodlari hamda noodatiy uslublar bilan o'quvchilarning fanga qiziqishini oshirishda foydalanish mumkin. Ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun ishlab chiqilgan metodika ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyo fanini o'qitish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning murakkab masalalarni yechish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantirish imkonini beradi.

Kimyo fani o'quvchining tahliliy fikrlash qobiliyatini, kuzatish va tajriba asosida xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularni faqat darsda emas, balki real hayotda ham ilmiy yondashuvga ega bolgan, asosli fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantiradi. Kimyo fanini o'rgatishda laboratoriya ishlari, amaliy mashg'ulotlar, hayotiy misollar orqali o'quvchining darsga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Shuningdek, kimyo boshqa fanlar-biologiya, fizika, geografiya, texnologiya bilan uzviy bog'liq bo'lgani uchun o'quvchilarda integrallashgan dunyoqarash shakllanadi. Masalan, ekologik muammolar, energiya manbalari, atrof-muhit ifloslanishi kabi dolzarb masalalarni kimyo orqali tahlil qilish mumkin. Bu esa ularning atrof-muhitga, jamiyatga, texnologiyaga nisbatan ongli munosabatini shakllantiradi.

Kimyo fanini o'zlashtirish orqali o'quvchi shaxsning quyidagi jihatlari rivojlanadi; -bilim saviyasi – asosiy kimyoviy tushunchalar, qonunlar, nazariyalar orqali fanlararo bog'liqlikni anglaydi;

-dunyoqarashi – hayotiy voqealarga ilmiy asosda yondashadi, global muammolarga e'tiborli bo'ladi;

-ijodiy fikrlashi – masalalarni turli usullar bilan yechishga harakat qiladi, yangi g'oyalar yaratishga intiladi;

Kimyo fani orqali o'quvchi hayotda uchraydigan ko'plab masalalarni ilmiy asosda yecha olishni o'rganadi. Masalan;

-tabiiy va su'niy moddalar farqi;

-ichimlik suvining sifati va filtrlash usullari;

-maishiy kimyo vositalarining xavfsizligi;

-ekologik muammolarning sabab va oqibatlarini;

Bunday yondashuv o'quvchining kundalik hayotda mustaqil, bilimli va masuliyatli bo'lib shakllanishiga zamin yaratadi.

Kimyo fanidan masala yechishni bilish predmetni ijodiy o'zlashtirishning asosiy mezonini hisoblanadi. Shuning uchun bitiruv imtihonlarida va oliy o'quv yurtlariga kirish test sinovlarida test savollari majmuasiga hamma vaqt masalalar va avvalo hisoblashga doir masalalar kiritiladi. Bu predmetni o'rganish jarayonida bilimlarni tekshirishning qulay usuli va ularni mustahkamlashning muhim vositasidir.

Birmuncha qiyinroq, biroq oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar darslik doirasidan chiqmaydigan masalalar odatda, kimyo fani bo'yicha birmuncha yuqori talablar qo'yiladigan kimyo, biologiya, tibbiyot va boshqa oliy o'quv yurtlaridagi kirish imtihonlarida foydalaniladi.

Kimyoviy formulalar va tenglamalar bo'yicha hisoblash bilan bog'liq masalalarni yechishda ko'pgina boshqa masalalar to'plamlaridan batafsil ko'rib chiqiladigan proportsiyalar tuzish metodidan emas balki, moddaning miqdori tog'risidagi tushunchalardan foydalaniladi. Kimyo fanini o'rganish muvoffaqiyatli chiqishi uchun har qanday ya'ni oddiy va murakkab masalalarni chuqur mushohada yurutib o'rganish, shuningdek ularning yetarlicha miqdorini mustaqil yechish lozim.

O'quvchilarning bilim ko'nikma malakalarini rivojlantirish maqsadida metallar mavzusini mustahkamlash uchun quyidagi mavzuga doir masala va mashqlarni yechilish usullarini ko'rib chiqamiz:

1-masala: 50 g 6,62 % li bir metall nitrat eritmasi bilan 110,73 g boshqa metall yodidning 3 % li eritmasi aralashtirilganda 4,61 g sariq rangli cho'kma hosil bo'lgan.

Reaksiya uchun qaysi metallar olingan.

Yel: 1) Metall nitratning massasini topamiz: $50 * 6,62\% / 100\% = 3,31$ gr

$Me(NO_3)_x$

2) Metall yodid massasini topamiz: $110,73 * 3\% / 100\% = 3,32$ gr EJ_y

3) Kimyoviy reaksiya asosida tenglama tuzamiz:

3,31 4,61

$Me(NO_3)_x + EJ_y = MeJ_x + E(NO_3)_y$

X + 62 X + 127

$4,61(x+62) = 3,31(x + 127)$

$4,61x + 285,82 = 3,31x + 420,37$

$4,61x - 3,31x = 420,37 - 285,82$

$1,3x = 134,55$ $X = 103,5$

demak metall ekvivalenti 103,5 ga teng bo'lgan. Uni 2 ga ko'paytirsek $103,5 * 2 = 207$ Pb ga to'g'ri keladi.

4) Kimyoviy reaksiya asosida EJ_y ni topamiz:

3,31 3,32

$Pb(NO_3)_x + EJ_y = PbJ_2 + E(NO_3)_y$

165,5 $X=166 - 127 = 39$ Kaliy

$X=165,5 * 3,32 / 3,31 = 166$ EJ_y ning ekvivalenti

Javob: Qo'rg'oshin Pb va Kaliy K.

2-masala: 14 g Fe plastinka 200 g mis (II) sulfat eritmasiga tushirildi. Mis batamom ajralib chiqqandan so'ng plastinka metallarini to'liq eritish uchun 100 ml 40% li HNO_3 eritmasi

43

($p=1,26$ g/ml) sarflandi. Boshlang'ich eritmadagi tuz konsentratsiyasini (%) aniqlang.

Metallar HNO_3 bilan NO hosil qiladi.

Yechilishi: 1) Temirning bir qismi mis (II) sulfat bilan tasirlashadi va bir qismi esa ortib plastinka tarkibida qoladi. Mis (II) sulfat bilan ta'sirlashgan qismini "X" gr ni $CuSO_4$ bilan tasirlashdi deb qabul qilamiz va hosil bo'lgan misni massasini topamiz:

X $A=1,143x$ gr

$Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$

56

64

$X * 64/56 = 1,143x$ mis hosil bo'ladi.

2) Eritmaning massasini topamiz: $m=p*v = 1,26 * 100 = 126$ gr eritma.

3) Eritmadagi HNO_3 ning massasini topamiz: $126 * 40\% / 100\% = 50,4$

4) Hosil bo'lgan plastinka tarkibi $14 - x$ gr Fe va $1,143x$ Cu dan iborat deb, sarflangan kislota massasini topamiz:

$14 - x \quad A=63-4,5x$

$(14 - x) * 252/56 = 63 - 4,5x$ gr HNO_3

$A = 1,143x \quad B=3x$

$B = 1,143x * 504/192 = 3x$ gr HNO_3

5) Jami sarflangan kislotalar $63 - 4,5x + 3x$: masalada berilgan massa esa $50,4$ gr. Bularidan foydalanib quyidagi tenglamani tuzamiz: $63 - 4,5x + 3x = 50,4$ va tenglamadan "X" ni topamiz:

$$63 - 4,5x + 3x = 50,4$$

$$63 - 50,4 = 1,5x$$

$$12,6 = 1,5x$$

$$X = 12,6 / 1,5 = 8,4 \text{ gr}$$

demak temirning $8,4$ grammi $CuSO_4$ bilan ta'sirlashgan.

6) Bundan foydalanib $CuSO_4$ ning massasini topamiz:

$8,4 \quad X=24$

$X=8,4 * 160/56 = 24$ gr $CuSO_4$ ta'sirlashgan

7) $CuSO_4$ ning massasini topamiz: $C\% = 24/200 = 0,12 * 100\% = 12\%$.

Javob: Dastlabki $CuSO_4$ eritmasi 12% li bo'lgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asqarov I.R., To'xtaboyev N.X., Fopirov K.g'. Kimyo. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. – Toshkent.: Sharq, 2005. – 158 b.
2. Asqarov I.R., To'xtaboyev N.X., Fopirov K.g'. Kimyo. 8-sinf o'quvchilari uchun darslik. – Toshkent.: Yangi yo'l polygraph service, 2005. – 60-63 b.
3. Asqarov I.R., To'xtaboyev N.X., Fopirov K.g', Abdullayeva G. Kimyo. 9-sinf o'quvchilari uchun darslik. – Toshkent.: Sharq, 2005. – 98 b.
4. Бабанский Ю.К. Теория учебника. Аспекты и проблемы обучения. . – М.: Просвещение, 1988. – 275 с.
5. Зайцев О.С. Методика обучения химии. Теоретические и дидактические аспекты. – М.: Владос, 1999. – 384 с.

6. Границкая А.С. Научить думать и действовать. Адаптивная система обучения в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 175 с.
7. 7.Х.Исаков Кимевий масалаларни йечишда Крамер усулидан фойдаланиш.Совет мактаби,Т 1978-й №1 49-53 б
8. Х.Исаков, Т Мирзакосимов – Расмли машқдардан фойдаланиш Совет мактаби Т1978-й 278-279-б
9. Zununov A., Maxkamov U. Didaktika (Ta'lim nazariyasi). Oo'Yu uchun qo'llanma. – Toshkent.: Sharq, 2006. – 128 b.
10. Вивюрский В.Я. Химиядан билим олишни ва фойдаланишни ўрганайлик. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1990. – 100 б.
11. Омонов Х.Т. Кимё таълимнинг фалсафий – педагогик асослари ва уни такомиллаштириш масалалари: Дис...док. пед. наук. – Тошкент.: 1995. –265 б.
12. Борисов Н.Н. Кимё ўқитиш методикаси. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1966. – 543 б.
13. Saidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003. –172 b.
14. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Тошкент.: Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2005. – 191 с.
15. Х.Исаков, С.Усмонов- Ион молекула Укув куроли Совет мактаби 1990-й